

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 470-473
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14061664)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14061664>

Efektifitas Metode Pembelajaran Demonstrasi Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab Untuk Meningkatkan Berpidato Bahasa Arab di Pondok Pesantren Markaz Khidmat Islam Marendal

Surya Indra Pamungkas¹, Zulfahmi Lubis², Fakhurrozi S³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : indradatak224@gmail.com¹ Zulfahmilubis@uinsu.ac.id², fahurrozi.z@uinsu.ac.id³

Abstrak

Tulisan ini salah satu pengembangan pembelajaran Bahasa arab berbasis demonstrasi untuk meningkatkan dan juga efektif dalam kemampuan para santri di pondok pesantren marendal dengan metode demonstrasi dapat menguatkan hubungan anatar santri dan juga para guru. penilaian dilakukan dengan proses yang sangat rentan lama dikarenakan hanya menggunakan media aplikasi buku yang disediakan oleh pihak pesantren akan tetapi metode yang dilakukan oleh peneliti sangatlah berbanding jauh secara signifikan dengan yang telah diketahui oleh hasil yang telah di uji coba. Dalam memperlancar Bahasa arab di perlukan ilmu dasar yaitu kosakata Bahasa dimana Langkah awal pembelajaran Bahasa arab adalah mengetahui kosakata terlebih dahulu. Hasil yang di dapat selama penelitian sangat lah memuaskan dan juga semoga memberikan wawasan dan juga metode baru yang di pakai oleh pihak pesantren dan juga ilmu baru yang didapatkan oleh peneliti semoga metode demonstrasi dalam meningkatkan kosakata Bahasa arab dalam memperlancar pidato bahasas arab lebih berguna dan efektif.

Kata Kunci: *Metode Pembelajaran, Demonstrasi, Kosakata, Bahasa Arab*

Abstract

This paper is one of the developments, demonstration-based Arabic language learning to improve and also be effective in the ability of students in the Marendal Islamic Boarding School with the demonstration method can strengthen the relationship between students and teachers. with what has been known by the results that have been tested. In fluency in Arabic, it is necessary to have basic knowledge, namely language vocabulary, where the first step in teaching Arabic is to know the vocabulary first. The results obtained during the research are very satisfactory and also hopefully provide insights and also new methods used by the pesantren and also new knowledge obtained by researchers, hopefully the demonstration method in improving Arabic vocabulary in facilitating Arabic speech is more useful and effective.

Keywords: *Learning Methods, Demonstration, Vocabulary, Arabic*

Article Info

Received date: 22 Oktober 2024

Revised date: 29 Oktober 2024

Accepted date: 09 November 2024

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk terbesar karena ia mampu berpikir dan mengekspresikan dirinya dalam bahasa. Pendapat Ibnu Jinni adalah suara yang diungkapkan oleh setiap orang dengan sengaja. Kaum modernis mendefinisikannya sebagai (Sistem simbol suara dengan konten yang disepakati oleh kelompok tertentu dan digunakan oleh anggotanya untuk berpikir, mengekspresikan, dan berkomunikasi di antara mereka sendiri) dan juga mendefinisikannya sebagai sistem simbolik yang mewakili suara saya sebagai konteks sosial dan budaya yang memiliki makna dan simbol-simbolnya, dan tunduk pada pertumbuhan dan perkembangan, dan tunduk pada kondisi masyarakat historis dan beradab yang dialami masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Imam kita Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak aneh bagi kita bahwa keadaan pendidikan berkualitas saat ini jauh dari tujuan yang diinginkan. Yang benar-benar penting bagi kita adalah bahwa masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah banyak guru yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk mengajar dan mengajar. Program sertifikat guru yang diselenggarakan oleh pemerintah kini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di mana pengetahuan menjadi wajib bagi setiap muslim Indonesia.

Sebaliknya orang tua dan guru profesional membuka lebih banyak ruang untuk mengembangkan kemandirian siswa, jika ingin pendidikan selangkah lebih maju sekarang, adalah bahwa sistem pengajaran harus ditingkatkan, kesejahteraan guru harus ditingkatkan, selalu ada motivasi. Apa yang dilakukan orang, penting dan kurang bisa menjadi penting, berbahaya dan berisiko, bahwa kehadiran guru merangsang siswa untuk tumbuh dalam rasa ingin tahu karena interaksi antara guru dan siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditentukan dalam indikator. Guru memainkan peran yang sangat sentral dalam seluruh proses pembelajaran. Tinggirendahnya ketulusan siswa dalam belajar menunjukkan di sana apakah motivasi atau motivasi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan atau tidak dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Masalah motivasi ini, juga dapat dikaitkan dengan masalah penting.

METODE PENELITIAN

Semua data dari penelitian relasional, penelitian komparatif, dan penelitian eksperimental menggunakan simbol statistik. Peneliti di sini menggunakan metode (analisis deskriptif kuantitatif) untuk mengetahui apakah ada hasil yang besar antara dua variabel atau tidak. Peneliti digunakan untuk menganalisis data dengan simbol "T" tes Peneliti digunakan untuk menganalisis data dengan program SPSS untuk tujuan kemudahan analisis. Kode statistik yang digunakan oleh peneliti adalah (uji-t)

Dalam pendataan, peneliti menggunakan empat alat, yaitu observasi, wawancara dan dokumen, serta tes prestasi dan peringkatnya adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan

Cara rata-rata orang memperoleh pengalaman pengamatan mereka adalah dan informasi mereka yang dengannya pengalaman kita dikumpulkan melalui apa yang kita lihat atau dengar untuk pengamatan. Para peneliti menggunakan observasi untuk menggambarkan masalah dan sikap siswa di sekolah-sekolah Pusat Pelayan Islam Daerah telah menjadi seperti di atas penelitian latar belakang.

2. Wawancara

Ari Kento mengatakan dalam buku Mohamed Ain al-Maabilah "One-to-one dialogue to get information about interviews." Para peneliti menggunakan alat ini untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana siswa belajar di Islamic Servants Center, seperti yang disebutkan sebelumnya di latar belakang penelitian.

3. Dokumen

Para peneliti menggunakan dokumen tersebut untuk menentukan jumlah siswa di sekolah Balai Pelayanan Islam untuk menentukan populasi dan sampel penelitian.

4. Pengujian

Ini adalah seperangkat rangsangan (pertanyaan tertulis) yang disiapkan untuk kuantifikasi atau bagaimana bertindak, dan bahwa tes memberikan nilai, nilai atau peringkat kepada penguji. Tes dapat berupa serangkaian pertanyaan atau perangkat tertentu

Di sini digunakan untuk mengetahui efektivitas metode pengajaran penjelasan dalam pembelajaran bahasa Arab Meningkatkan pemahaman siswa tentang kosakata. Hipotesis adalah bahasa dari kata "hipo yang berarti lemah, dan "tesis" klaim atau afirmatif, hipotesis adalah klaim atau kesimpulan yang lemah yang tidak menghasilkan hasil dari kebutuhan yang diperlukan untuk diuji dan dikoreksi disesuaikan.

Hipotesis timbal balik (Alternatif) (Hipotesis) menyatukan efektivitas metode pengajaran demonstrasi dalam pengajaran Promosi Bahasa Arab Pemahaman kosakata di kalangan siswa atau bahwa hipotesis nol Tidak ada efektivitas metode pengajaran demonstrasi dalam pengajaran bahasa Arab untuk meningkatkan pemahaman kosakata di kalangan siswa. Berpikir adalah model kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Pada kesempatan ini, peneliti menulis penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Metode Pengajaran Istipulatif" (Meningkatkan Pemahaman Kosakata di Kalangan Siswa), yang merupakan penelitian eksperimental di Pondok Pesantren Markaz Khidmat Islam Marindal, Sumatera Utara (Sumatera Utara). Di antara banyak jenis penelitian yang beragam, penelitian menggunakan jenis eksperimen ini. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengajarkan kosakata adalah penggunaan presentasi, yang berarti bahwa dengan aktor, guru merepresentasikan pembelajaran baik

sebagai barang, peristiwa, sistem, dll secara langsung atau dengan metode pengajaran yang sesuai dengan mata pelajarannya.

Guru akan mengajarkan mata pelajaran. Metode yang digunakan demo ini berarti bahwa dengan menggunakan metode representatif, guru merepresentasikan pembelajaran sebagai komoditas, acara atau sistem. , dan seterusnya, secara langsung atau dengan metode pengajaran yang sesuai dengan mata pelajaran.

Guru akan mengajarkan mata pelajaran. Ini adalah metode yang digunakan oleh guru untuk memberikan pemahaman yang cepat dan akurat kepada siswa tentang penggunaan guru. Alat akting dan media gambar membantu siswa memahami materi. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui efektivitas pengajaran menggunakan metode presentasi untuk meningkatkan pemahaman kosakata siswa di sekolah Islamic Service Center Marindal, Sumatera Utara, sebagai subjek penelitiannya. Para peneliti menghabiskan waktu melakukan tes ini dan mengajar dengan gaya presentasi selama bulan Mei. Dari data ini, peneliti akan mengetahui efektivitasnya.

Dari perbuatan yang tidak pernah kehilangan upahnya, meskipun pelaku meninggal dunia adalah sedekah yang sedang berlangsung. Jika dipahami secara luas adalah semua kebaikan yang efeknya terus berlaku untuk banyak orang meskipun pelaku telah meninggalkan dunia fana ini. Dengan demikian, manifestasi dari sedekah yang sedang berlangsung cukup banyak. Islam mengajarkan menyebarkan kebaikan manusia untuk membimbing manusia ke jalan terang yang penuh keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat dengan menyebarkan kelaziman Islam sebagai pemuliaan esensi Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan keikhlasan hati nurani.

Dalam konteks sejarah, umat Islam memahami hal ini dengan baik, mereka berdampingan untuk saling mendukung untuk menyebarkan kebaikan dapat menjadi contoh bahwa dalam sejarah Islam tidak ada pendidikan berbayar (semua gratis). Para pangeran membangun sekolah yang berbeda dan menawarkan beasiswa kepada siswa, mereka didukung oleh jurnalis yang menyumbangkan kekayaan mereka dan bahkan membangun sekolah untuk pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Hasil dari sebelum (pre-test) diperoleh nilai pada kelas satu 245 dengan rata-rata 55,0 dan pada kelas dua 530 dengan rata-rata 75,7 (2) Hasil dari setelah (post-test) pada kelas satu diperoleh nilai 280 dengan rata-rata 93,3 dan pada kelas dua diperoleh nilai 600 dengan rata-rata 85,7 (3) Adanya pengaruh positif dengan penggunaan model pembelajaran demonstrasi dalam meningkatkan penguasaan kosa-kata siswa dengan meningkatnya nilai di kelas satu dari 55,0 dan kelas 2 75,7 (pre-test) menjadi 93,3 di kelas satu dan 85,7 pada kelas dua (post-test). Diketahui efektivitas model pembelajaran Demonstrasi dalam meningkatkan penguasaan kosa-kata siswa dari hasil uji diperoleh $t = 3,53$ dengan $df = 9$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t lebih besar dari t table, yaitu dengan nilai 2,09 pada kolom 5% dan nilai 2,86 pada kolom 1%. Maka dengan hasil ini (H_a) alternatif diterima dan (H_0) nihil ditolak.

Berdasarkan data t di atas, sebelumnya ditunjukkan bahwa rata-rata siswa mendapatkan nilai bagus dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri dapat dilihat dari nilai yang diperoleh dan diterima. Melihat data Setelah menyelesaikan tes sebelum T , para peneliti mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing siswa pada semester I dan II ditinjau oleh Pondok Pesantren Marindal dari segi kemampuan masing-masing siswa yang diperoleh dari hasil pre-test. Setelah melakukan post-test, peneliti menganalisis data untuk menentukan apakah hasil tes yang dilakukan oleh peneliti dari standar post-test efektif atau tidak?

Format ujian adalah sebagai berikut:

H_a : Data Standar

H_0 : Data tidak standar

Jika $0,05 \text{ sig} <$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak jika $0,05 > \text{sig}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

SIMPULAN

Berdasarkan temuan para peneliti dengan memberikan pembelajaran kepada siswa dengan prosedur yang berbeda di kelas serta data yang dibahas oleh para peneliti pada Bab 4, berikut dapat disimpulkan:

Di pondok pesantren markaz khidmat Islam Marandal menggunakan beberapa metode untuk belajar bahasa Arab, para peneliti menganalisis salah satu metode yang efektif. Para peneliti menerapkan pandangan dengan menampilkan penelitian sesuai dengan alamat yang disampaikan kepada siswa di Pusat Layanan Sains Marindale. Para peneliti juga menemukan bahwa siswa memahami kosakata sebelum menggunakan metode demonstrasi di mana total nilai yang mereka peroleh (pada semester pertama adalah 55.000 dan semester II: 75,7) dan rata-rata (pada semester pertama: 93,3 dan semester kedua: 85,7) dan kemudian nilainya dapat diterima.

REFERENSI

- Mukh. Ayin, Metodologi Penelitian Al-Arabeeb (Mange: Hallel Bostaka, 2007), hlm. 113
Mukh. Ayin, Metodologi Penelitian Al-Areeb, (Mange: Hallel Bostaka, 2007), hlm. 113
Muftah Ahlidi, Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Postaka Sisuwa, 2004), hlm. 233
Hammad penuh dengan kemurnian, mengajarkan bahasa Arab dan bahasa lainnya: intervensi dasar metode pengajaran, (tanpa tempat Pencetakan: Tidak Dicitak, 1985 AH), hlm. 161.
Hammad Ramhat dan Sorani Omari, Blog etika profesi guru, (Jacrates Prestasi Pustaka raya:) 15.h.1.2014,
Masganit Cituros, Metodologi Penelitian Islam, (Meydan: Press 2011, IAIN), hlm. 40
Abdul Wahab Rashid, Belajar Bahasa Arab, Malang: Press 2009, UIN-Malang (f. 12)
Abdul Quddus Abu Sahel dan Amhad Tawfiq Kulaib Orang dewasa dan kritik (Al-Rayed): Perpustakaan Nasional Raja Fahd, 1416 H, hlm. 119.
Taha Ali Hosni Al-Damli Suad Abdul Karmi Al-Waeli Kurikulum dan Metode Pengajaran Bahasa Arab Yordania: Al-Shorouk, 2005, 5 hlm.